

Izvajanje inkluzivnega ocenjevanja

Vse države članice Evropske agencije za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb izpostavljajo uporabo ocenjevanja v inkluzivnih okoljih kot ključno sestavino za razvoj inkluzivnega izobraževanja na splošno. Priznано je, da ocenjevalna politika in praksa vplivata na izobraževalne možnosti vseh učencev in s tem pogosto na njihovo izključenost ali vključenost v redne šole.

Eden glavnih izzivov za evropske države dandanes je razvoj ocenjevalnih sistemov in postopkov, ki olajšujejo inkluzijo in ne delujejo zaviralno. Vse države se trudijo zagotoviti čim bolj inkluzivne ocenjevalne politike, postopke in prakso.

Namen gradiva v svežnju je nuditi izvajalcem in oblikovalcem politik materiale in informacije o tem, kako izvajati ocenjevanje, ki podpira inkluzijo.

Gradivo v svežnju je rezultat projekta Agencije 'Ocenjevanje v inkluzivnih okoljih', v katerem so sodelovali strokovnjaki iz 25 držav – Avstrije, flamske in francosko govoreče skupnosti v Belgiji, Cipra, Češke republike, Danske, Estonije, Finske, Francije, nemških zveznih dežel, Grčije, Madžarske, Islandije, Irske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva (Anglije in Walesa).

Prva faza projekta je pregled politike in prakse ocenjevanja v inkluzivnih okoljih. Glavne ugotovitve prve faze projekta so na voljo na spletni strani: <http://www.european-agency.org/site/themes/assessment/index.shtml>

Tu je 23 poročil iz posameznih držav, v katerih sta opisani ocenjevalna politika in praksa, nato spletna podatkovna baza informacij za posamezno državo ter skupno poročilo ključnih ugotovitev v 19 jezikih.

Prva faza projekta je pokazala potrebo po razmisleku glede definicije inkluzivnega ocenjevanja, ki je:

pristop k ocenjevanju v rednih šolskih okoljih, kjer se izvaja politika in praksa, ki v največji možni meri spodbujata učenje vseh učencev. Glavni cilj inkluzivnega ocenjevanja je, da morajo vse ocenjevalne politike in postopki podpirati in spodbujati uspešno inkluzijo in sodelovanje vse učencev, rizičnih za izključitev, vključno s tistimi s posebnimi izobraževalnimi potrebami.

Inkluzivno ocenjevanje je pomemben cilj vseh oblikovalcev politik in praktikov. Osrednji argument pri tem je, da naj inkluzivna ocenjevalna praksa postane vodilo splošne ocenjevalne prakse ter da so:

načela inkluzivnega ocenjevanja načela, ki podpirajo poučevanje in učenje vseh učencev. Inovativna inkluzivna ocenjevalna praksa predstavlja uspešno ocenjevalno prakso za vse učence.

Cilj inkluzivnega ocenjevanja je preprečevati segregacijo, tako da se izogiba (v največji možni meri) kakršnimkoli oblikam označevanja ter se osredotoča na prakso poučevanja in učenja, ki spodbuja inkluzijo v rednih šolskih okoljih.

Inkluzivno ocenjevanje je uresničljivo znotraj ustreznega političnega okvira, ob ustrezni organizaciji šol in ob podpori učiteljem s pozitivnim odnosom do inkluzije.

Druga faza projekta je bila namenjena proučevanju tega, kako se inkluzivno ocenjevanje izvaja v praksi, in sicer s preverjanjem treh medsebojno povezanih elementov: podpore učiteljem; organizacije šol; ter metod, orodja in vključitve različnih 'akterjev' v ocenjevalne procese.

Dokumenti v svežnju predstavljajo sintezo informacij o različnih vidikih izvajanja inkluzivnega ocenjevanja v praksi, ki so naslednja:

- priporočila za politiko, ki podpira inkluzivno ocenjevanje;
- glavni kazalniki politike in prakse;
- ocenjevanje za učenje;
- ključni problemi, povezani z izvajanjem inkluzivnega ocenjevanja.

Celotne različice, kakor tudi dodatno in razširjeno gradivo posameznega poročila je na voljo na spletni strani projekta.

Vse informacije o projektu Agencije 'Ocenjevanje v inkluzivnih okoljih', vključno s podatki o nacionalnih strokovnjakih, ki so sodelovali v projektu, so na voljo na spletni strani:

<http://www.european-agency.org/site/themes/assessment/index.shtml>

Na voljo je tudi on-line podatkovna baza ocenjevalnih virov s povezavami, povzetki kakor tudi prenosljivo gradivo in orodje za učitelje, raziskovalce ter druge strokovnjake:

<http://www.european-agency.org/assessment/resourceguide>

Dodatne informacije o Evropski agenciji za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb so na voljo pri:

Tajništvo

Østre Stationsvej 33
DK-5000 Odense C Danska
Tel: + 45 64 41 00 20

secretariat@european-agency.org

Urad v Bruslju

3, Avenue Palmerston
BE-1000 Bruselj, Belgija
Tel: + 32 2 280 33 59

brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org